

YANGI O‘ZBEKISTONDA YURIDIK FAN VA TA’LIM TRANSFORMATSIYASI

Murtazayev Dilshod Baxtiyarovich

Profi universiteti Navoiy filiali katta o‘qituvchisi, tadqiqotchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18639429>

Annotatsiya. Maqolada Yangi O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlar sharoitida yuridik fan va yuridik ta’lim tizimining transformatsiya jarayonlari tahlil qilinadi. Unda huquqiy ta’limni modernizatsiya qilish, zamonaviy pedagogik va raqamli texnologiyalarni joriy etish, yuridik kadrlar tayyorlash sifatini oshirish masalalari yoritilgan. Shuningdek, yuridik fan rivojining nazariy va amaliy jihatlari, xalqaro tajriba asosida huquqshunoslik ta’limini takomillashtirish hamda yuridik ta’lim va fan integratsiyasining ahamiyati va mavjud muammolar ko‘rsatib berilgan.

Kalit so‘zlar: «Harakatlar strategiyasi», OTM, yuridik fan, yuridik ta’lim, huquqiy islohotlar, TDYU, «Double Degree», transformatsiya, raqamli ta’lim, ta’lim tizimini modernizatsiya qilish.

Abstract. The article analyzes the transformational processes of legal science and legal education systems in New Uzbekistan under the conditions of ongoing reforms. It highlights issues such as the modernization of legal education, the introduction of modern pedagogical and digital technologies, and the enhancement of the quality of training legal personnel. In addition, the theoretical and practical aspects of the development of legal science, legal education improvement based on international experience, as well as the importance and existing problems of the integration of legal education and science are presented.

Keywords: “Action Strategy”, HEI, legal science, legal education, legal reforms, TSLU, “Double Degree”, transformation, digital education, modernization of the education system.

Yangi O‘zbekistonda yuridik fan va ta’lim yo‘nalishida keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirilgani, bu sohani zamon talablariga moslashtirish yo‘lida muhim qadamlar tashlandi. Qisqa vaqtda yuridik ta’lim tizimini tubdan takomillashtirish, unga zamonaviy innovatsion yondashuvlarni joriy etish yo‘lida qator muhim huquqiy-huquqiy asoslar yaratildi. Jumladan, Prezidentning farmon va qarorlari, hukumat tomonidan qabul qilingan o‘nga yaqin normativ-huquqiy hujjatlar bugungi davr ehtiyojidan kelib chiqib yuridik ta’lim tizimini yangi bosqichga olib chiqdi.

«Harakatlar strategiyasi»ning 2-ustuvor yo‘nalishida aholining huquqiy madaniyati va ongini yuksaltirish, yuridik yordam va xizmat ko‘rsatish tizimini takomillashtirish, davlatimiz rahbarining «O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida»¹ farmonida OTMlarning investitsiyaviy jozibadorligini oshirish, xalqaro miqyosda tanilishi va raqobatbardoshligini ta’minlash kabi ustuvor vazifalar belgilab berilgan edi.

¹ O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning 2019-yil 8-oktyabrdagi «O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida»gi farmoni.

Qolaversa, Respublika Prezidentining PF-5618-sonli farmoni² bilan «Jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish konsepsiyasi» tasdiqlandi. Mazkur konsepsiyada O‘zbekistonda yuridik ta’limni takomillashtirish, shuningdek, yuridik kadrlarni tayyorlash, qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimini rivojlantirish ham asosiy vazifa etib belgilandi. Qisqa vaqtda yuridik kadrlarni, ayniqsa, talab qilinayotgan tor doiradagi va sohaviy mutaxassisliklar bo‘yicha tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirishning sifat jihatidan yangi tizimini tashkil etish, yurisprudensiya mutaxassislarni o‘qitishning innovatsion shakllari va usullarini joriy etish, yuridik kadrlarni yetakchi xorijiy OTMLariga tizimli ravishda yuborilish tizimi rivojlandi.

Prezident Sh.Mirziyoyev tomonidan 2020-yil 29-aprelda imzolangan PF-5987-sonli farmon³ yuridik ta’lim tizimida tub islohotlar boshlanganining muhim huquqiy asosi bo‘ldi. Mazkur hujjatda yuridik ta’lim samaradorligini oshirish, yuqori malakali huquqshunos mutaxassislarni yetishtirish hamda yuridik fanni rivojlantirishga to‘sqinlik qilayotgan tizimli muammo va kamchiliklarni bartaraf etishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlar belgilab berilgan.

Farmonga muvofiq, qisqa fursatda Samarqand, Namangan va Termiz davlat universitetlari huzurida yuridik fakultetlar tashkil etildi. Bu tashabbus nafaqat yuridik kadrlar tayyorlashda sog‘lom raqobatni vujudga keltirib, yoshlarga o‘z hududida yuridik bilim olish imkonini ham yaratdi. Yuridik ta’limdagi bu islohotlar xalqaro miqyosda ham e’tirof etilmoqda. 2021-yil ohirida Buyuk Britaniyaning oliy ta’lim sohasiga oid nufuzli xalqaro tashkiloti Times higher education (THE) tomonidan e’lon qilingan The impact ranking (TIR) reytingi natijalari yuridik OTMLarimizning global miqyosda tan olinayotganidan dalolat beradi⁴.

Yuridik ta’lim tizimining shakllanishi va taraqqiyoti tarixiga nazar solganda, 1991-yil 15-avgustda Vazirlar Mahkamasining qaroriga asosan ToshDUning yuridik fakulteti negizida Toshkent davlat yuridik instituti tashkil etilgani alohida e’tiborga loyiq. 1998-yil 24-fevralda hukumat tomonidan qabul qilingan 77-sonli qarorga⁵ muvofiq, Toshkent yuridik texnikumi negizida yuridik kollej tashkil etilgan bo‘lib, ushbu ta’lim muassasasi 2003-yil 27-avgustdan boshlab Adliya vazirligi tizimiga birlashtirilgan edi. 2022-yil 22-iyulda mazkur qaror bekor qilindi va bu asosda TDYU o‘z faoliyatini tubdan isloh qilishga kirishdi.

Milliy yuridik ta’limni yanada modernizatsiya qilish, uni xalqaro andozalarga moslashtirish va fuqarolik jamiyatini shakllantirishda huquqshunos kadrlarning o‘rni va rolini kuchaytirish maqsadida 2013-yil 28-iyunda Prezidentning qarori bilan Toshkent davlat yuridik instituti universitet maqomiga ega bo‘lishi, yuridik ta’lim va ilm-fanni yangi bosqichga olib chiqish yo‘lida muhim tarixiy qadam bo‘ldi. Farmonga muvofiq universitetning tashkiliy tuzilmasi qayta ko‘rib chiqilib, yangi fakultetlar va tarkibiy bo‘linmalar tashkil etildi⁶.

Ta’kidlash kerakki, TDYU tashkil etilganda talabalarning umumiy soni 2 mingga yaqin bo‘lgan bo‘lsa, 2021-yil yanvarda ularning soni 5,2 mingni tashkil etgan. 2022-yilga kelib universitetda 4 ta fakultet, 19 ta kafedrada 328 nafar professor-o‘qituvchi va 50 dan ortiq xorijiy

² O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning 2019-yil 9-yanvardagi PF-5618-sonli farmoni bilan tasdiqlangan «**Jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish Konsepsiyasi**».

³ O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning 2020-yil 29-apreldagi «O‘zbekiston Respublikasida yuridik ta’lim va fanni tubdan takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida»gi PF-5987 sonli farmoni.

⁴ <https://xs.uz/uz/post/toshkent-davlat-yuridik-universiteti-dunyoning-top-500-olijgohlari-rojkhathiga-kirdi>

⁵ O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining «Akademik litseylar va kasb-hunar kollejlarni tashkil etish va ularning faoliyatini boshqarish to‘g‘risida»gi 1998-yil 24-fevraldagi 77-sonli qarori.

⁶ <https://tsul.uz/uz/about-university>

o‘qituvchilar faoliyat ko‘rsatdi⁷. O‘quv jarayonida zamonaviy ta‘lim metodologiyalaridan biri bo‘lgan kredit-modul tizimi, xususan, Yevropa kredit transfer tizimi (ECTS) joriy etilishi, talabalarga fanlarni erkin tanlash imkoniyatini berdi. 2020/2021-o‘quv yilidan esa masofaviy ta‘lim shakli uchun ham qabul amalga oshirila boshladi. Universitetda kredit modul tizimi izchil takomillashtirib borilmoqda.

2023/2024-o‘quv yili holatiga ko‘ra, universitet bakalavriat bosqichida 4426 nafar, magistraturada esa 269 nafar talaba o‘zbek, rus va ingliz tillarida tahsil olgan. Shuningdek, akademik mobillikni ta‘minlash, ta‘lim sifatini xalqaro andozalarga moslashtirish maqsadida universitet so‘nggi yillarda 6 ta yetakchi xorijiy universitet bilan qo‘shma ta‘lim dasturlari yo‘lga qo‘yildi.

Universitetda «Double Degree» (ikki diplom) dasturlari joriy qilinib, Belarus Respublikasining Grodno davlat universiteti, M.Narikbayev nomidagi QozDYU bilan qo‘shma ta‘lim dasturlari asosida kadrlar tayyorlash yo‘lga qo‘yildi. Shuningdek, Turkiyaning Ankara Yildirim Bayezid universiteti hamda Polshaning Varshava universiteti bilan hamkorlik yuzasidan muzokaralar ketmoqda.

Shuningdek, universitet huzurida 2024-yilda xalqaro standartlarga asoslangan yuridik kadrlar tayyorlash markazi, profilaktika inspektorlarini o‘qitish va malakasini oshirishga ixtisoslashgan filial hamda 3 ta akademik litsey faoliyat ko‘rsatmoqda. Bundan tashqari, mamlakatdagi yuridik texnikumlar faoliyati ham universitet tomonidan muvofiqlashtirib borilmoqda.

Qolaversa, bitiruvchilarni ishga joylashishi bilan bog‘liq ma‘lumotlari o‘zida aks etgan «*job.tsul.uz*» elektron tizimining, «Yuridik fanlar axborotnomasi» ilmiy-amaliy jurnali, «TSUL Legal Report»⁸ huquqshunoslik sohasida ingliz tilida elektron xalqaro ilmiy jurnallar faoliyatining yo‘lga qo‘yilishi, 50 dan ortiq xorijiy professor-o‘qituvchining ta‘lim jarayoniga jalb etilishi, «Huquqiy shahar» mobil ilovasi, «Yosh yuristlar» jamoat birlashmasining tashkil etilishi hamda TDYU va Yevropaning qator huquq universitetlari o‘rtasida memorandumlarning imzolanishi eng katta yutuqlaridan biri bo‘ldi.

Sir emas, chorak asr mobaynida TDYU mamlakatimizda oliy yuridik ta‘limning yagona tayanch maskani sifatida faoliyat olib bordi. Biroq uzoq yillar davomida faqat bitta yuridik OTMning mavjudligi ta‘lim tizimida ma‘lum darajada monopoliyaga sabab bo‘ldi. Shu sababli, yuridik mutaxassis bo‘lish istagidagi yoshlar sonining ortib borishi, ushbu OTMga abituriyentlar oqimini keskin ko‘paytirib yubordi. Ba‘zi yillarda har bir o‘ringa 15-20 nafar abituriyentning to‘g‘ri kelishi nafaqat qabul ballarining keskin oshishiga, balki ayrim hollarda korrupsion holatlar yuzaga kelishiga ham zamin yaratdi. Butun mamlakatda yagona yuridik universitetning mavjudligi uning faoliyatini boshqa OTM bilan solishtirish, ta‘lim sifati va kadrlar salohiyatini taqqoslash imkoniyatini cheklab qo‘ydi.

Bugungi kunga kelib TDYU yuridik ta‘limning xalqaro maydondagi faol ishtirokchilaridan biriga aylanib, 20 dan ortiq nufuzli xorijiy oliy ta‘lim va ilmiy-tadqiqot muassasalari, shuningdek, uchta xalqaro tashkilot bilan hamkorlik aloqalarini yo‘lga qo‘ygan. Qisqa vaqtda TDYU 51 ta xorijdagi oliy ta‘lim hamda ilmiy tadqiqot muassasalari, 9 ta xalqaro

⁷ Adliya: shonli 30 yil. Toshkent, «Adolat» milliy huquqiy axborot markazi, 2022-yil 86-bet.

⁸ TSUL Legal Report-Internet jahon axborot tarmog‘idagi veb-sayt, xalqaro elektron ilmiy jurnal. OAV faqat ingliz tilida e‘lon qilinadi. Ilmiy jurnalning asosiy maqsadi O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan huquqiy islohotlarni o‘rganish, universitetning xalqaro nufuzini oshirish, huquq sohasida ilmiy izlanishlar olib borayotganlarga xalqaro ilmiy doiralarda nufuzini oshirish hisoblanadi.

va xorijiy tashkilot bilan hamkorlik aloqalarini yo'lga qo'yib, shartnoma, kelishuv va memorandumlar imzolashga erishdi. Ta'kidlash kerakki, universitetda so'nggi yillardagi keskin, ijobiy o'zgarishlar natijasida, reytingda TDYU dunyoning 94 ta davlatlardan qatnashgan minglab universitetlar orasida 40-o'rinni egallab⁹, mazkur reytingda mamlakatimiz OTMLari orasida eng yuqori natijani qayd etdi.

2023-yilda universitetda 8017 nafar talaba (7641 tasi bakalavr va 376 tasi magistr) ta'lim olgan. Universitet ilk marotaba THE impact reytingida TOP-1000 ro'yxatiga, RUR reytingida esa 415 o'rinni egalladi¹⁰.

So'nggi yillarda yuridik xizmatlarning samaradorligini oshirish va kichik yuridik kadrlarni tayyorlashga ham alohida e'tibor qaratildi. Shu maqsadda ilgari faoliyat yuritgan yuridik kollejlarda texnikum maqomiga o'tkazildi. Shuningdek, 2020-2021-o'quv yilidan boshlab ushbu yuridik kollejlarda o'qitishning kredit-modul tizimi joriy etilishi innovatsion yondashuvlardan biri bo'ldi.

Prezidentning PF-5415-sonli sohaga oid farmoniga¹¹ muvofiq, Adliya vazirligi tarkibida har bir viloyatda bittadan jami 14 ta yuridik kollejlarda tashkil etildi. Ushbu tashabbusning bosh maqsadi, davlat va xo'jalik boshqaruvi sohalarida yuqori talabga ega bo'lgan tor ixtisoslikdagi mutaxassislarni tayyorlash hamda kasbiy yuridik ta'lim sifatini yangi bosqichga ko'tarishdan iboratdir.

2020-yil 30-oktabrda Vazirlar Mahkamasining 677-sonli qarorining¹² qabul qilindi. Mazkur qaror bilan «Yuridik texnikumlariga o'qishga qabul qilish tartibi to'g'risida»gi Nizom tasdiqlandi. Mazkur qaror asosida qisqa muddatda yuridik texnikumlar faoliyatida tub burilishlar ro'y berdi. Jumladan, texnikumlarda «Davlat-huquqiy faoliyat», «Yuridik xizmat» va «Sud-huquqiy faoliyat» kabi sohalar bo'yicha mutaxassislar tayyorlash yo'lga qo'yildi.

Davlatimiz rahbarining PF-5987 sonli farmoni asosida 2020-yil apreldan vazirlik huzuridagi yuridik kollejlarda texnikum sifatida qayta tashkil etilishi, professional yuridik ta'limni yangi bosqichga ko'tarilishiga xizmat qildi. Ta'lim shakllarining xilma-xilligi kunduzgi, sirtqi (2025/2026 o'quv yiligacha), kechki, dual ta'lim turlarining mavjudligi esa aholining turli qatlamlari uchun yuridik ta'lim olish imkoniyatini kengaytirdi. 2022-yilda texnikumlarda 5580 nafar o'quvchi ta'lim olib, ularga 174 nafar huquqshunos pedagoglar ta'lim bergan¹³.

Texnikum bitiruvchilarida notarius yordamchisi, FHDYo inspektori, DXM mutaxassisi, kadrlar bo'yicha nozir hamda davlat ijrochisi kabi yuridik amaliyotga yo'naltirilgan lavozimlarda ishlash imkoniyati yaratildi.

Shuningdek, TDYU huzuridagi akademik litseyini tamomlagan bitiruvchilar orasida umumiy o'zlashtirish darajasi 56 % va undan yuqori natija ko'rsatganlar, hamda OTMLarida «Yurisprudensiya» yo'nalishida test sinovlarida maksimal ballning 60 % va undan ortig'ini to'plagan, biroq o'qishga qabul qilinmagan abituriyentlar yuridik texnikumlarga kirish

⁹ <https://xs.uz/uz/54555>

¹⁰ https://back.minjust.uz/media/document/d432166a-8ae4-4744-ad4a-36e530445037/vazirlik_hisoboti-2023y.pdf

¹¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning [2018-yil 13-apreldagi «Davlat huquqiy siyosatini amalga oshirishda Adliya vazirligi va idoralari faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PF-5415-sonli farmoni.](#)

¹² O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 30-oktabrdagi «O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi yuridik texnikumlari faoliyatini takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida»gi 677-sonli qarori.

¹³ Adliya: shonli 30 yil. Toshkent, «Adolat» milliy huquqiy axborot markazi, 2022-yil, 89-bet.

imtihonlarisiz, to'lov-kontrakt asosida, belgilangan kvotalardan tashqari tarzda o'qishga qabul qilindilar.

Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 10-iyundagi 359-son qaroriga¹⁴ muvofiq, shuningdek, Adliya vazirligi tizimidagi ta'lim muassasalarining o'quv jarayonini xalqaro standartlarga muvofiqlashtirish hamda yuridik texnikumlarning reytingini yuritish mexanizmini joriy etish orqali ularda ta'lim sifatini yanada oshirish maqsadida hukumatning PQ-705 sonli qarorning qabul qilinishi yuridik ta'limda katta o'zgarishlarning boshlanishiga huquqiy asos bo'ldi. Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 22-noyabrdagi qarori¹⁵ hamda 2022-yil 11-yanvardagi 17-sonli [qaroriga](#)¹⁶ asosan yuridik texnikumlarni muvaffaqiyatli tamomlab, yo'llanmalarni qo'lga kiritganlar test sinovlarisiz, suhbat asosida 2-kursdan o'qishga qabul qilinmoqda.

2022-yil 3-iyunda Adliya vazirining 14-mh-sonli buyrug'i bilan «Yurisprudensiya mutaxassisligi bo'yicha yuridik kadrlarni tayyorlaydigan davlat OTMLari bakalavriatiga o'qishga kirish uchun yuridik texnikumlar bitiruvchilariga yo'llanmalar berish tartibi to'g'risida»gi Nizom tasdiqlandi. Mazkur Nizom bilan tasdiqlangan tartib texnikum o'quvchilarining xalqaro va respublika miqyosidagi fan olimpiadalari, tanlovlar, musobaqalardagi ishtirokini faollashtirish orqali ularning bilim saviyasi va raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qilmoqda.

2023/2024 o'quv yilida 199 nafar yuridik texnikum biruvchilari OTMLariga suhbat asosida talabalikka 2-kursdan qabul qilindi¹⁷. Yuridik texnikumlar o'rtasida 2021-2023 yillarda «Eng yaxshi o'qituvchi», «Eng iqtidorli o'quvchi», «Fuqarolik, iqtisodiy, ma'muriy va jinoyat ishlari bo'yicha namunaviy sud protsessi», «Huquqiy fanlar olimpiadasi» va «Idrok» intellektual o'yinlari tashkil etildi.

«Jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish Konsepsiyasi»¹⁸ doirasida aholining, ayniqsa, yosh avlodning huquqiy savodxonligini oshirish, ularning huquq va erkinliklarini himoya qilishda amaliy bilim va ko'nikmalarini shakllantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ushbu tashabbuslardan biri sifatida «Street Law» va «Adolat qanotlari» volontyorlik loyihalari alohida ahamiyatga ega bo'lib, bu jamoatchilik guruhlar tarkibiga yuridik universitet hamda yuridik texnikumlarning faol, tashabbuskor talabalari jalb qilinmoqda.

Shu bilan birga, yuridik texnikumlar faoliyati faqat OTMga kadr tayyorlash bilan cheklanmaydi. Asosiy vazifa mahalliy tashkilot va muassasalarni o'rta maxsus yuridik ma'lumotga ega bo'lgan malakali mutaxassislar bilan ta'minlashdan iborat.

Yuridik kadrlar malakasini oshirish markazi faoliyati doirasida so'nggi yillarda qator innovatsion yondashuvlar joriy etilib, tizimli islohotlar amalga oshirildi. TDYU huzuridagi yuridik kadrlarni xalqaro standartlar bo'yicha professional o'qitish markazi Prezident Sh.Mirziyoyevning «O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi faoliyatini yanada

¹⁴ O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 10-iyundagi «O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tizimidagi ta'lim muassasalarida kredit-modul tizimini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida»gi 359-sonli qarori.

¹⁵ O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 22-noyabrdagi «O'zbekiston Respublikasi adliya vazirligi tizimidagi ta'lim muassasalari faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi 705-sonli qarori.

¹⁶ O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 11-yanvardagi «Texnikumlarni muvaffaqiyatli tamomlagan bitiruvchilarni oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat ta'lim yo'nalishlariga suhbat asosida o'qishga qabul qilish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida»gi 17-sonli [qarori](#).

¹⁷ chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://back.minjust.uz/media/document/d432166a-8ae4-4744-ad4a-36e530445037/vazirlik_hisoboti-2023y.pdf

¹⁸ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning 2019-yil 9-yanvardagi PF-5618-sonli farmoni bilan tasdiqlangan «**Jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish Konsepsiyasi**».

takomillashtirishga doir tashkiliy chora-tadbirlar to‘g‘risida»gi qaroriga¹⁹ asosan TDYU huzuridagi Pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish tarmoq markazi negizida tashkil etildi.

1997-2021-yillarda markazda 34 mingdan ortiq tinglovchilar malakasi oshirildi. Adliya vazirligi bilan kelishilgan holda Hududlardan kelgan 246 nafar huquqiy sohani yorituvchi OAV vakillari qayta o‘qitildi. Markaz tomonidan professional mediatorlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish uchun bir oylik maxsus kurslarida 775 nafar bitiruvchilar mediatorlik sertifikatlariga ega bo‘lishdi²⁰.

2020-yil yanvardan markazda masofaviy ta‘lim platformasi asosida malaka oshirish kurslari tashkil etilishi boshlandi. Ushbu platforma orqali amalga oshirilgan o‘quv mashg‘ulotlarida 2020-2021-o‘quv yillari davomida davlat byudjetidan 11 mlr so‘mga yaqin mablag‘ni tejaslgani ijobiy natijalardan biridir.

2020-yil 27-fevralda OAKning tegishli qaroriga asosan, Markazda 12.00.10-Xalqaro huquq ixtisosligi bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajalarini beruvchi Ilmiy kengash hamda 2018-yil 13-aprelda TDYUning Huquqiy tadqiqotlar markazi negizida Huquqiy siyosat tadqiqot instituti tashkil etildi.

Shu nuqtai nazardan qaralganda, TDYU, yuridik texnikumlar va boshqa yuridik ta‘lim muassasalari o‘z faoliyatini ushbu institut bilan yaqin hamkorlikda tashkil etishi, huquqiy xizmat sohasi bo‘yicha fundamental va amaliy tadqiqotlarni rejalashtirishi hamda yetuk ilmiy-pedagogik kadrlarni tayyorlashga alohida e‘tibor qaratishi maqsadga muvofiq bo‘ladi²¹.

2023-yil davomida umumiy hisobda 11 mingdan ortiq tinglovchi malaka oshirish kurslaridan o‘tkazildi. Shu jumladan, 222 ta o‘quv kursi o‘tkazilib, ular uchun 122 ta o‘quv dasturi ishlab chiqildi. Yil davomida 77 ta o‘quv seminari va 69 ta xalqaro trening tashkil etilib, 121 nafar notarius xorijiy mamlakatlarda malaka oshirdi. Bundan tashqari, 8 ta qo‘llanma va elektron platformalar ishlab chiqildi²².

Prezident Sh.Mirziyoyevning 2024-yil 24-maydagi PF-80-sonli farmonining²³ qabul qilinishi, vazirlik faoliyatini, xususan yuridik ta‘limni yanada rivojlantirishga xizmat qiluvchi tarixiy hujjatlardan biri bo‘ldi. Farmonga asosan, Adliya vazirligining yangi tashkiliy tuzilmasi doirasida yuridik ta‘lim va kadrlar salohiyatini mustahkamlovchi bir qator muhim muassasalar xususan, yuridik kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti, TDYU, yuridik texnikumlar hamda uchta akademik litsey ushbu tizim tarkibiga kiritildi.

Bundan tashqari, 2024/2025 o‘quv yilidan boshlab Namangan va Samarqand viloyatlarida ilk bor eksperiment tariqasida «**Maktab-litsey-texnikum-universitet**» tamoyiliga asoslangan yuridik ta‘limning uzviy tizimi joriy etildi. Ushbu islohotlar doirasida Namangan va Samarqand yuridik texnikumlari tugatilib, ularning negizida TDYU huzurida faoliyat yurituvchi akademik litseylar tashkil qilindi.

¹⁹ O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning 2018-yil 13-apreldagi «O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi faoliyatini yanada takomillashtirishga doir tashkiliy chora-tadbirlar to‘g‘risida»gi PQ-3666-sonli qarori.

²⁰ Adliya: shonli 30 yil. Toshkent, «Adolat» milliy huquqiy axborot markazi, 2022-yil, 91-bet.

²¹ Отахонов Ф. Юридик хизматнинг назарий-хуқуқий муаммолари. Монография / Масъул муҳаррир Ж.Ў.Тошқулов-Т.: 2019.-289 б.

²² https://back.minjust.uz/media/document/d432166a-8ae4-4744-ad4a-36e530445037/vazirlik_hisoboti-2023y.pdf

²³ O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning 2024-yil 24-maydagi «Ma‘muriy islohotlar doirasida Adliya vazirligi va idoralarning mas‘uliyatini yanada oshirish hamda ixcham boshqaruv tizimini shakllantirish to‘g‘risida»gi PF-80-sonli farmoni.

“Ta’lim sifatini oshirish - Yangi O‘zbekiston taraqqiyotining yakkayu yagona to‘g‘ri yo‘lidir” degan ustuvor g‘oya asosida zamonaviy xalqaro standartlarga javob beradigan yuqori malakali yuridik kadrlar tayyorlash sifatini yanada oshirish, yuridik ta’lim, ilm-fan va amaliyotning uzviy bog‘liqligini ta’minlash maqsadida davlatimiz rahbarining 2025-yil 26-noyabrdagi PF-232-son Farmoni²⁴ qabul qilindi.

Xulosa qiladigan bo‘lsak, bugungi kunda yuridik ta’limni yangi bosqichga olib chiqishda noan’anaviy yondashuvlardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, huquqshunoslarimizning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishda zamonaviy pedagogik metodlardan foydalanish dolzarb masalaga aylanmoqda.

Birinchidan, AQShda keng qo‘llaniladigan «**Suqrot yondashuvi**» dars jarayonida professorlar ma’ruza o‘qish o‘rniga talabalarni bahs va muhokamalarga faol jalb qiladi. Ular mavzuga oid savollar orqali talabalarni o‘ylash, tahlil qilish va xulosalar chiqarishga undaydi. Bu usul samarali bo‘lishi uchun talabalar darsdan oldin kerakli mavzu va adabiyotlar bilan tanishib chiqishlari talab etiladi. Darsda beriladigan savollar ham aynan shu materiallarga tayanadi.

Afsuski, O‘zbekistonda ham yuridik ta’limda mantiq faniga qisqa muddatli e’tibor qaratilgan bo‘lsa-da, keyinchalik bu yo‘nalish o‘quv dasturlaridan chiqarib yuborildi. Bugungi sharoitda esa, huquqiy tafakkur va tahliliy salohiyatni mustahkamlash uchun OTMLarda **mantiq asoslari fanini qayta joriy etish**, xususan, **mantiqiy xatolar (fallacies)** ustida ishlashni o‘quv dasturlariga kiritish ayni muddaodir.

Ikkinchidan, TDYU magistraturasiga qabul jarayonining UZBMB tomonidan o‘tkaziladigan test sinovlari orqali amalga oshirilishi, shuningdek, bazaviy yuridik ma’lumotga ega bo‘lgan shaxslar uchun masofaviy, dual va kechki ta’lim shakllarining joriy etilishi Prezident farmonining yoshlar uchun keng imkoniyatlar yaratgan muhim jihatlaridandir.

Ammo shuni afsus bilan qayd etish joizki, ko‘pchilik talabalar yuridik bilimlarni asosan yodlash orqali o‘zlashtirishga urinmoqda. Xorijiy OTMLarida esa yod olish emas, balki normativ-huquqiy hujjatlarni tushunish, sharhlash va amalda to‘g‘ri qo‘llash ko‘nikmasi ustuvor hisoblanadi. Huquqshunosning bilim darajasi uning nechta moddani yoddan bilishi bilan emas, balki qonun normalarining qaysi huquqiy munosabatlarga taalluqli ekanini aniqlash, ularni chuqur tahlil qilish va to‘g‘ri tatbiq etish qobiliyati bilan o‘lchanadi.

Shu sababli, talabalarga faqat qonun matnini emas, balki unga yozilgan sharhlarni o‘rganishga e’tibor qaratilishi lozim. Bu esa nafaqat bilim, avvalo huquqiy tafakkurni shakllantiradi. Huquqiy masalalarni o‘rganishga doir amaliy qo‘llanmalar, sharhlar va keyslar orqali talabalar real holatlarda qanday yondashuvlar mavjudligini o‘rganadi.

Uchinchidan, so‘nggi yigirma yil ichida oliy yuridik ma’lumotli mutaxassislarining katta qismi huquqni muhofaza qiluvchi organlarda ishlashga intilganlar. Natijada sud, yuridik ta’lim tizimi, notijorat tashkilotlar hamda mustaqil huquqiy institutlarda malakali yuridik kadrlar tanqisligi yuzaga kelgan. Masalan, O‘zbekistonda bugungi kunda 6 mingdan ortiq advokat faoliyat yuritayotgan bo‘lsa-da, ularning atigi 100 dan ortig‘i 30 yoshgacha ekanligi, advokaturaning yosh kadrlar bilan to‘ldirilishida sustlik borligidan darak beradi.

Fuqarolarning konstitutsiyaviy huquq va erkinliklarini ta’minlashda eng asosiy vositalardan biri ularning sud himoyasidan keng va samarali foydalanishidir. Biroq 2020-yil statistikasi shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekistonda har 8,2 ming fuqaroga bitta advokat to‘g‘ri

²⁴ O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning 2025-yil 26-noyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasida yuridik ta’lim va ilm-fanni yanada isloh qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-232-sonli Farmoni.

kelmoqda. Taqqoslash uchun AQSHda bu ko'rsatkich 256 nafar, Italiyada 260 nafar va qo'shni Qozog'istonda 4 mingga teng²⁵. Bu esa aholiga yuridik xizmatlar ko'rsatishda jiddiy infratuzilmaviy va kadrlar bilan bog'liq muammolar borligini anglatadi. Advokatlar sonini ko'paytirish bilan birga, ularning sifatli, chuqur bilimga ega bo'lishlari ham ustuvor masalaga aylanishi zarur.

Ko'pchilik hollarda advokatlar nafaqat amaliyot bilan shug'ullanishadi, balki pedagogik faoliyat olib boradilar. Afsuski, oliy yuridik ma'lumotli mutaxassislarning yetishmasligi, ayniqsa yuridik texnikumlarda, o'rta bo'g'indagi kadrlar tayyorlash jarayoniga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Shu sababli, yuridik texnikumlarda uzluksiz uch yil va undan ortiq faoliyat yuritgan o'qituvchilarni TDYU magistraturasiga test sinovsiz qabul qilish hamda ularning keyingi uch yil davomida shu yerda pedagogik faoliyat olib borishini shart sifatida belgilash o'rta-maxsus ta'lim tizimidagi malakali kadrlar taqchilligini bartaraf etish yo'lida oqilona va zamonaviy yechim sifatida ko'rilmog'da.

To'rtinchidan, yuridik ta'limda kredit-modul tizimining joriy etilishi ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladigan muhim innovatsiyalardan biridir. Ushbu tizim an'anaviy ta'lim yondashuvini o'zgartirib, o'qituvchining markaziy rolini kamaytirib, asosiy faoliyatni talabning o'ziga yuklaydi. Bu esa talabalarni mustaqil fikrlash, izlanish va o'z ustida ishlashga undab, erkin va raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash imkonini yaratmoqda.

Shu bilan birga, huquqshunosning so'zlash qobiliyati muhim bo'lsa-da, huquqiy hujjatlarni aniq va tushunarli yozish-bu alohida e'tibor talab qiladigan salohiyatdir. Huquqshunoslik faoliyatining katta qismi yozma ravishda amalga oshirilgani sababli, talabalarda huquqiy yozuv ko'nikmalarini shakllantirish zarur hisoblanadi. Masalan, AQSHda barcha huquqshunoslik talabalariga dastlab «Legal writing» ya'ni «huquqiy yozuv uslubi» fanini o'qitish majburiy hisoblanadi. Bu fan orqali talabalar rasmiy-huquqiy tilda fikrni to'g'ri ifodalash, huquqiy xulosa chiqarish va yuridik matnlar tuzish bo'yicha ko'nikmalarni egallaydilar.

Afsuski, hozirgi kunda O'zbekistonda yuridik ta'lim jarayonida bunday fan alohida yo'nalishda o'qitilmayapti. Faqat ayrim holatlarda bu mavzu yuridik texnika kursi doirasida qisqacha yoritiladi, xolos. Shu boisdan, «yuridik yozuv uslubi»ni mustaqil fan sifatida o'quv dasturiga kiritish hamda unga ajratilgan akademik soat va amaliy mashg'ulotlar hajmini oshirish dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda.

Beshinchidan, so'nggi yillarda yuridik ilmiy tadqiqotlar asosan OTM professor-o'qituvchilari tomonidan amalga oshirilayotgani kuzatilmoqda. Shuning uchun, huquqiy sohaga oid ilmiy ishlanmalarni yanada rivojlantirish uchun xorijiy hamkorlik asosida qo'shma ta'lim dasturlarini keng joriy etish, bu jarayonga xorijiy tajribaga ega olim va mutaxassislarni faol jalb qilish zarurdir.

Bu esa, bir tomondan, huquqiy kadrlar salohiyatini oshirishga xizmat qilsa, ikkinchi tomondan-milliy qonunchilik tizimini chuqur tahlil qilish va uni xalqaro huquq me'yorlari bilan uyg'unlashtirish imkonini beradi. Shunday yondashuv yuridik ilm-fan taraqqiyotiga yangi sur'at bag'ishlab, xalqaro standartlarga mos yondashuvlarni ishlab chiqishga zamin yaratadi.

²⁵<https://m.kun.uz/uz/news/2020/01/31/yuridik-xizmat-korsatishda-raqamli-texnologiyalar-joriy-qilinadi-tdyuu-rektori>

Oltinchidan, yuqori malakali huquqshunos sifatida shakllanish uchun talabalar o'zbek tilidan tashqari, hech bo'lmaganda bir chet tilini chuqur o'zlashtirishlari zarur. Chunki, huquqshunoslik sohasida o'zbek tilida yozilgan zamonaviy ilmiy adabiyotlar yetarli emas. Natijada, talabalar ko'pincha mustaqillikdan avvalgi yoki chet el manbalariga murojaat qilishmoqda. Mazkur davrdagi ilmiy va amaliy hujjatlarning asosiy qismi esa rus tilida yaratilgan.

Xususan, Sovet hokimiyati davridan 2000-yillargacha bo'lgan oraliqda chop etilgan yuridik kitoblar, ilmiy tadqiqotlar va hujjatlar, aynan rus tilida olib borilganligi sababli, ularni to'liq anglash va ulardan foydalana olish uchun bu tilni yaxshi bilish muhim sanaladi. Bu esa, huquqshunoslikni chuqur o'rganish istagidagi talabalarga rus tilini o'rganishni ustuvor vazifa qilib qo'yadi.

Bundan tashqari, ingliz, nemis yoki fransuz kabi boshqa xorijiy tillarni puxta bilish ham huquqshunoslar uchun muhim ustunlik hisoblanadi. Bunday bilim nafaqat xorijiy huquqiy tajribalarni o'rganish, balki dunyoning nufuzli universitetlarida magistratura va doktorantura bosqichlarida tahsil olish imkoniyatini kengaytiradi. Chet tilini bilish huquqiy bilimlarni xalqaro miqyosda chuqurlashtirish, shuningdek, ilmiy faoliyat doirasini kengaytirish uchun mustahkam poydevor bo'lib xizmat qiladi.

Yettinchidan, alohida ta'kidlash joizki, Prezidentimiz tomonidan imzolangan «O'zbekiston Respublikasida yuridik ta'lim va fanni tubdan takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida»gi farmon hamda Vazirlar Mahkamasining «Adliya vazirligi tizimidagi ta'lim muassasalari faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi qarori yuridik sohada tub islohotlarning yangi bosqichiga asos soldi. Ushbu hujjatlar orqali mamlakatimizda fuqarolik jamiyatining rivojlanishiga hissa qo'shadigan, global maydonda munosib o'rin egallaydigan, yuqori malakali yuridik kadrlar tayyorlash uchun zamin yaratildi.

Bugungi kunda bitiruvchilarni xorijiy oliy o'quv yurtlarida magistratura va doktorantura bosqichida tahsil olish imkoniyatlari ancha kengaymoqda. Shu nuqtayi nazardan, OTM va yuridik texnikum bitiruvchilari uchun xorijiy universitet va texnikumlar bilan talaba almashinuvini kuchaytirish, ushbu yo'nalish bo'yicha alohida kvotalar ajratish maqsadga muvofiqdir.

Xorijda yuridik ta'lim olish talabalarga boshqa huquqiy tizimlar bilan yaqindan tanishish, ularning afzallik va kamchiliklarini amaliy tahlil qilish, shuningdek, xalqaro huquqiy makonda raqobatbardosh bo'lish imkonini beradi. Bunday tajribali mutaxassislar kelgusida O'zbekistonda ham, xorijiy yuridik kompaniyalarda ham ishlash imkoniga ega bo'lalilar.

Umuman olganda, o'zbek va rus tillarini bilish tarixiy huquqiy adabiyotlar bilan ishlashni ta'minlash, ingliz va fransuz tillari orqali zamonaviy huquqiy bilimlarga ega bo'lish mumkin. Shu bilan birga, chet elda magistratura bosqichida ta'lim olishni istaganlar uchun ingliz tilini mukammal bilish muhim omil sanaladi.